

GRAMMATIK MA'NONING NUTQIY VOQELANISHI (SHAROF BOSHBEKOV DRAMALARI ASOSIDA)

Nodira Abdusalilovna Mustafayeva,

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti, o'qituvchi.

nodira197605@ mail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada lisoniy vositalarning nutqiy voqelanishi masalasi tilshunoslar tomonidan tadqiq etilgan. Nutqiy ixtisoslashuvga sabab bo'luvchi o'ziga xoslik, uni alohida o'rganish, til va nutq dialektikasiga doir yangi yondashuvlarga e'tibor qaratish haqida ma'lumot berilgan

Kalit so'zlar: Matn, nutq, tilshunos, nutqiy voqea, mantiq, dialekt, mohiyat, leksema, lisoniy vosita.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье лингвистами исследуется вопрос речевой реализации лингвистических средств. Дана информация о специфике, обуславливающей специализацию речи, ее специальном изучении с акцентом на новые подходы к языку и речевой диалектике.

Ключевые слова: Текст, речь, лингвист, речевое событие, логика, диалект, сущность, лексема, языковой аппарат

ABSTRACT:

In this article, the issue of speech realization of linguistic tools is studied by linguists. Information is given on the specificity that causes speech specialization, its special study, focusing on new approaches to language and speech dialectics.

Keywords: Text, speech, linguist, speech event, logic, dialect, essence, lexeme, linguistic device.

Grammatik ma'no, odatda, mavhum tushunchadan iborat bo'lib, shu xildagi boshqa tushunchalar bilan birga so'zning leksik ma'nosiga qo'shimcha tarzda ifodalanadi, gap qurilishi sistemasida so'zning vazifasi va o'rmini belgilaydi. Masalan, kelishik shakllari o'zining boshqa so'zlar bilan sintaktik aloqasini ko'rsatadi, uning gapda ega, to'ldiruvchi, aniqlovchi, hol vazifalarida kelishini ta'minlaydi.

Grammatik ma'no umumlashma tabiatga ega deganda uning juda ko'p lisoniy birliklarga birday tegishli, umumiy ekanligi nazarda tutiladi. Masalan, mustaqil so'z turkumlarining grammatik ma'nosi juda katta miqdordagi so'zlar uchun umumiy. O'zbek tilida grammatik ma'no ifodalashning quyidagi vositalari mavjud:

- 1) affiksial vosita;
- 2) sof nomustaqil va nomustaqil vazifadagi so'z;
- 3) so'z tartibi;
- 4) takror;
- 5) ohang;
- 6) sintaktik qolip;

Har qanday grammatik ma'no nutqiy voqelanganda boshqa uslubiy ma'nolarni ham ifodalashga xizmat qiladi. Ayniqsa, kelishik, egalik, shaxs-son kategoriyalari badiiy matnlarda turli pragmatik ma'nolarni ham ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Otlarga xos bo'lgan son kategoriyasi grammatik ko'plik ma'nosidan tashqari nutqda turli ma'nolarni ham ifodalab keladi "Iya, boyadan beri nima deyapman? Robot ayol shaklida bo'lishi kerak-da, bo'lmasa nima qizig'i bor? Ko'rdingizmi, bir o'q bilan ikki quyonni uryapmiz: ham **xotin-qizlarimizni** og'ir qo'l mehnatidan xalos qilamiz, ham paxtazordan **qiz-juvonlarning** kulgisi jaranglab turadi! E-e, yetganlar bor, yetmaganlar bor... Qo'yavering, vaqti kelib, ajabmas, magazinlarga ham chiqarilsa. Ana o'shanda sizga o'xshagan **so'qqaboshlar** magazindan xotin olaveradi".¹⁶ Ajratib ko'rsatilgan so'zlar tarkibida kelgan -lar affiksi ikki xil ma'no ifodalab turibdi. Birinchi holatda sof ko'pchilikni ko'rsatib turgan bo'lsa, ikkinchi holatda sof ko'pchilik emasligi ko'rinib turibdi, zero juft narsalar mantiqan ham ko'p hisoblanmaydi.

"Muhiddin akaning o'g'li ikkita o'rtog'i bilan armiyadan kelgan ekan. Otpuskaga. Avval uch kishi bo'lib **o'shalar** chiqishdi. Hech bo'y bermadingiz. Iye, nega serryayib turibsiz, bir chiqib qarang ularingizning qilgan ishini! Bilaman, kennoyi, qaramasam ham bilaman... (Gap topolmay.) Shoshmay tursin ular hali!.. Agar yana bir marta shunaqa bo'lsa... Yo'q, so'ramoqchi edim-da, haligi... sizlar o'tgan yilgi nalogni to'ladinglarmi?"¹⁷ Olmosh so'z turkumiga qo'shilib kelganda ham turli grammatik ma'nolarni ifodalaydigan ko'plik qo'shimchasi bu o'rinda ham o'z grammatik vazifani bajarib kelgan. Insondagi juft a'zolari ifodalovchi so'zlar aslida ko'p hisoblanmay, ularga qo'shilib kelgan grammatik ko'plik kuchaytirish ma'nosidagi uslubiy vazifani bajarib kelmoqda. " Shu payt oshxonaning eshigida

¹⁶ Boshbekov Sh. Temir xotin (komediya) URL: <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/Sharof-Boshbekov-1951/Sharof-Boshbekov-temir-xotin-komediya>

¹⁷ Yuqoridagi asar.

choynak ko‘rinadi, nozik qo‘llar uning qopqog‘ini urib, ovoz beradi. «Tar-tar-tar» qilib ko‘chadan traktor o‘tgani qayoqda-yu, qo‘ng‘iroqday ovozi bilan **ko‘ngillarni** entiktirib, qizlar o‘tgani qayoqda! Ha-a... Shunaqa de? U... qanaqa bo‘ladi o‘zi, xotinlarimizni bir balo qilishadimi yo biz erkaklarni axtalashadimi?»¹⁸

Grammatik ma‘noni ifodalovchilar orasida ko‘plik shaklining alohida o‘rni bor. U nutqiy vaziyat taqozosiga ko‘ra har xil uslubiy ma‘no ottenkalarini bildiradi. Masalan, quyidagi jumlada qo‘llanilgan -lar affiksi ko‘pincha bajarib kelgan jamlik va umumiylik ma‘nosidan ham boshqacharoq vazifada kelayotganini ko‘rish mumkin. “Ey, esi yo‘q bandam, shukronalar keltirkim, xotiningni odam qilib yaratganman, dedi, bo‘lmasa allaqachon zapchast bo‘p ketardi, dedi!.. Voy, Muhiddin akaning **gaplari-da**, menga nima deysiz? Hali odamlar kelib, tushuntirib berishadi. Men bolalarimni olib, **oyimlarnikiga** ketdim”¹⁹. Aslida, bu yerda ko‘pchilik qo‘shimchasi oila a‘zolari, qarindoshlar, asosan, ota-ona yoki xotin va bola-chaqani anglatadi. Agar “Dildoralarnikiga bordik” deyilsa, umumiylik tushuniladi, chunki uy Dildora va uning qarindoshlari uchun umumiy. “Biznikiga Dildoralar keldi” deganda esa jamlik ma‘nosi farqlanadi. Ammo yuqoridagi o‘rinda har ikkisidan ham boshqacha uslubiy ma‘no ifodalanmoqda.

Sharof Boshbekov dramalari qahramonlarining tashqi ko‘rinishi, xatti-harakati, qalb kechinmasi, so‘zlashish ohangida uning qaysi kasbga aloqador ekanligi va ma‘naviy-axloqiy qiyofasini katta mahorat bilan tasvirlab bergan. Dramaturg personajlariga ism berishning o‘zidayoq ana shi sifatlarga ishora qilib qo‘ygan. Birgina “Temir xotin” dramasida qo‘llanilgan antroponimlar orqali drama personajlarining xarakter-xususiyatlari, ma‘naviy-axloqiy sifatlari va ularning kasb-kori bilan bog‘liq tushunchalar oydinlashadi.

Ko‘plikni ifodalovchi grammatik vositalar joy nomlarini anglatuvchi so‘zlar tarkibida ham qo‘llanilib keladi. Bu o‘rinda ham sof grammatik ko‘plik nazarda tutilmaydi. “Hukumat ichmanglar, deb qaror chiqarib qo‘yibdi, bu ahmoqqa shuyam ta‘sir qilmaydi”, dedilar”²⁰. Har holda mantiqiy jihatdan -lar affiksini qo‘llash zarurati bor.

-lar affiksi turdosh otlarga qo‘shilib kelganda ko‘pincha sof grammatik ma‘no va o‘z vazifasini bajaradi. Ammo nutqiy vaziyat matnning umumiy kayfiyatida bu ko‘plik ma‘nosiga yana ba‘zi uslubiy ma‘no ottenkalari qo‘shilib ketadi. “Qo‘chqor aka? Qadr-qimmat-chi? Men odam emasman, lekin shularni o‘ylayverib-o‘ylayverib, ichimdagi murvatlarim qizib ketyapti! Menchalik ham emasmisiz, Qo‘chqor aka?!”

¹⁸ Yuqoridagi asar.

¹⁹ Yuqoridagi asar.

²⁰ Yuqoridagi asar.

Biron tirik jon siz bilan hisoblashadimi? Birovga gapingiz o‘tadimi? «Shudgorni boshla» desa boshlayverasiz, «hali yer qurimagan, loy-ku» deyolmaysiz! To‘y-ma‘rakalarda poygakda o‘tirasiz! «Ulug‘larga» tayyorlangan dasturxonga yaqinlasholmaysiz”²¹

Grammatik vositalar o‘rin-joy ma‘nosini anglatuvchi so‘zlar bilan birga qo‘llanganda o‘z grammatik ma‘nosini saqlab turadi. “ Qishloqning oqsoqollari, kap-katta odamlar-ku, deb men esini yegan o‘shalarga ishonibman-a! Insofsizlar!”²²

Donalab sanalmaydigan narsa-buyumlarni anglatuvchi so‘zlarga qo‘shilib kelgan -lar affiksi xil, tur va nav ma‘nolaridan birini ifodalab keladi: “ Bitta imorat nima bo‘pti, o‘g‘iltoy, bu yelkalar qanaqa yuklarni ko‘tarmagan... Yigitchilikda nimalar bo‘lmaydi... Xo‘sh, sog‘liklar yaxshimi, Qo‘chqor aka?”²³

Xuddi shu qoidaga bo‘ysunadigan so‘zlar quyidagi misolda ham qo‘llanilgan. Faqat bu yerda ko‘plik shakli oxirgi so‘zga qo‘shilib kelmoqda. Masalan: «bir bog‘ oddiy piyoz, bir dasta isiriq, makkajo‘xorining popildirig‘i, kattakon oshqovoq, kungaboqarning “rapida”si, “qirq og‘ayni” qalampir, bir bog‘ beda, bir bog‘ g‘umay va boshqa alomat narsalar. Negadir yovvoyi echkinning kattakon qayrilma shoxi-yu bir juft amirkon mahsi ham bor». Bu yerda dasta, bog‘ kabi o‘lchov so‘zlari ko‘plik shaklining qo‘llanilishiga imkon bermaydi.

Sharof Boshbekov dramalarida lisoniy imkoniyatlarning nutqiy voqelanishi turli asarlarida turlicha ekanligini tahlil jarayonida aniqlash mumkin. Otlarga xos bo‘lgan grammatik kategoriyalar otlashishi natijasida turli so‘z turkumlariga qo‘shilib kelaveradi, biroq kinoqissada o‘zgacha ma‘nolarni ifodalashga xizmat qiladi. “Ko‘rdingizmi, bir o‘q bilan ikki quyonni uryapmiz: ham **xotin-qizlarimizni** og‘ir qo‘l mehnatidan xalos qilamiz, ham paxtazordan **qiz-juvonlarning** kulgisi jaranglab turadi!”. Ot so‘z turkumiga qo‘shilib turgan (xotin-qizlarimiz, qiz-juvonlarimiz) ko‘plik qo‘shimchasi sof grammatik ma‘no ifodalamoqda, biroq olmoshlarga qo‘shilganda birida hurmat, ikkinchisida grammatik jihatdan ortiqchalik bor. Endi grammatik ko‘plik shakli fe‘llarga xos bo‘lgan shaxs-son ma‘nosini ifodalovchi morfologik shakl bilan ham omonimlik hosil qiladi:

REFERENCES:

1. Sayfullaev R. va bos‘hq. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. O‘quv qo‘llanma. – Tos‘hkent, 2006. – 391 b.

²¹ Yuqoridagi asar.

²² Yuqoridagi asar.

²³ Yuqoridagi asar.

2. Boshbekov Sh. Temir xotin (komediya) URL: <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/Sharof-Boshbekov-1951/Sharof-Boshbekov-temir-xotin-komediya>
3. Hakimov M. O'zbek tilida matnning pragmatik talqini: Filol. fan. dok. ...diss. – Toshkent, 2011. – B. 230.
4. Shahobiddinova Sh. Grammatik ma'no talqini xususida: Filol. fan. nomz. ...diss. avtoref. – Samarqand, 1993. – 21 b.
5. Shahobiddinova Sh. Grammatik ma'no talqini xususida: Filol. fan. nomz. ...diss. avtoref. – Samarqand, 1993. – 21 b.
6. Musulmonova N. R. Grammatik shakllarda kategorial, yondosh va hamroh ma'no (zamon va mayl kategoriyalari misolida): Filol. fan. nomz. ... diss. – Toshkent, 2007. – 120 b.
7. O'zbek tili grammatikasi. T. I. – Toshkent: Fan, 1975. – 612 b.
8. Saidxonov M. Dialogik nutqning kommunikativ tahlili // O'TA., 2004, №2, – B. 71.
9. Mustafayeva N. A., Kazoqov R. T. Using the main characteristics and possibilities of the electronic schedule in solving issues related to physical education and sports //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 1115-1123.
10. Mustafayeva N. Sharof Boshbekov asarlari tilining Grammatik jihatdan o'ziga xosligi //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.2. – C. 331-334